

ABDULLA ORIPOV IJODIDA JONIVORLAR OBRAZI

Karimov Obidjon

Namangan davlat universiteti, filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Turg'unova Madina

Namangan davlat universiteti, Filologiya fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20054194>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abdulla Oripov ijodida jonivorlar hamda tabiat obrazlarining badiiy-falsafiy talqini tahlil qilinadi. Shoir she'rlarida uchraydigan tulpor, ohu, arslon, ilon, qush kabi jonivorlar obrazlari orqali inson ruhiyati, ijtimoiy munosabatlar va ma'naviy qadriyatlar ifodalanishi ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot jarayonida metafora, tashbeh, tazod, ramziylik, kinoya, talmeh kabi badiiy san'atlarning qo'llanishi misollar asosida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Abdulla Oripov, jonivorlar obrazi, ramziylik, metafora, tashbeh, tazod, kinoya, talmeh, badiiy tasvir, lirik qahramon, falsafiy mushohada, ijtimoiy tanqid, ma'naviy qadriyatlar, milliy ruh, tabiat obrazlari, poetik tafakkur. O'zbek adabiyoti tarixida o'ziga xos ijodiy maktab yaratgan, milliy she'riyatni yangi bosqichga ko'targan ijodkorlardan biri Abdulla Oripov hisoblanadi. Uning ijodi nafaqat badiiy go'zalligi, balki chuqur falsafiy mazmuni, inson ruhiyati va jamiyat hayotini teran tahlil etishi bilan ham alohida ahamiyatga ega. Shoir she'rlarida inson va tabiat, o'tgan va bugungi zamon, erkinlik va tobelik kabi qarama-qarshi tushunchalar nozik badiiy ifoda orqali yoritiladi. Abdulla Oripov ijodining muhim xususiyatlaridan biri shundaki, u oddiy hayotiy hodisalarni ham yuksak badiiy obrazlar orqali umumlashtiradi. Ayniqsa, jonivorlar obrazi shoir she'rlarida keng qo'llanilib, insoniy fazilatlar, ijtimoiy munosabatlar va ma'naviy holatlarni ramziy tarzda ifodalashga xizmat qiladi. Ohu, tulpor, arslon, qush, ilon kabi jonivorlar shoir ijodida shunchaki tabiat tasviri emas, balki inson xarakteri va jamiyatdagi turli holatlarning badiiy timsoliga aylanadi. Shoir she'rlarida jonivorlar orqali ba'zan erkinlik va g'urur, ba'zan esa iztirob va tobelik ifodalanadi. Masalan, tulpor obrazi erkin va mag'rur inson timsoli bo'lsa, ba'zi hollarda u tobelikka tushgan shaxs obrazi bilan qarama-qarshi qo'yiladi. Yoki ohu va ilon obrazlari insonning ichki kechinmalari, og'riq va tashnalik kabi ruhiy holatlarini yanada jonliroq tasvirlashga xizmat qiladi. Shu tariqa shoir oddiy jonivorlarni chuqur falsafiy ma'noga ega badiiy ramzlarga aylantiradi. Bundan tashqari, Abdulla Oripov ijodida jonivorlar obrazi orqali jamiyatdagi ayrim illatlar ham kinoyaviy tarzda ochib beriladi. Arslon, chumolixo'r, zag'izg'on va mayna kabi obrazlar orqali insonlarning ijtimoiy mavqei, xarakteri va ma'naviy holati badiiy tanqid ostiga olinadi. Bu esa shoir ijodining ijtimoiy-falsafiy yo'nalishini

yanada kuchaytiradi. Shu jihatdan qaraganda, Abdulla Oripov she'riyatida jonivorlar obrazi nafaqat tasviriy vosita, balki chuqur ma'no yuklangan ramziy tizim sifatida xizmat qiladi. Ular orqali shoir inson ruhiy olami, jamiyat hayoti va zamon muammolarini badiiy-falsafiy mushohada qiladi. Mazkur maqolada aynan shu jihatlar — jonivorlar obrazining badiiy va ramziy mohiyati hamda ularning she'riy matndagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Otamning gaplarin eslasam goho
O'tar ko'z oldimdan tuyalar,otlar
Ular uchramadi menga ajabo,
Ko'proq , duch kelishdi mayda jonzotlar.

("Hayot")

She'rning birinchi misrasidayoq xotira motivi beriladi: "Otamning gaplarin eslasam goho". Bu yerda otaning obrazi – an'ana, o'tmish, tajriba ramzi. Shoir bevosita buni aytmaydi, balki ramziylik orqali ifodalaydi. Ikkinchi misrada esa: "O'tar ko'z oldimdan tuyalar, otlar" — kuchli tasviriylik yuzaga keladi. Bu yerda "tuyalar, otlar" oddiy jonivor emas, ular metafora sifatida o'tmishning ulug'ligi, keng tafakkuri va salobatini anglatadi, shu bilan birga, ular orqali yashirin tashbeh ham bor: o'tmish odamlari ana shu hayvonlarga qiyos qilinmoqda (bardam, sabrli, kuchli). Uchinchi misra: "Ular uchramadi menga ajabo" — bu yerda kinoya kuchli. "Ajabo" so'zi tashqi tomondan hayratni bildiradi, lekin aslida bu — zamon o'zgarishidan achinish va ichki norozilik ifodasi. To'rtinchi misrada esa she'rning asosiy g'oyasi ochiladi: "Ko'proq duch kelishdi mayda jonzotlar." Bu yerda: metafora: "mayda jonzotlar" — aslida kichik hayvonlar emas, balki ruhiy jihatdan kichraygan insonlar uchrashi aytiladi

Tangrim, yarlaqagin shu ikki yoshni,
Mustahkam oila, tinchlik zamon bergin.
Farzandlar ato et — oyli, quyoshli,
Qarchig'ay ko'zli-yu, bulbul zabon bergin.

("Kelin- kuyovlarga")

Mazkur she'riy parcha shoirning duoviy ruhdagi falsafiy qarashlarini aks ettiradi. Birinchi misradagi "Tangrim, yarlaqagin shu ikki yoshni" ifodasi orqali muallif bevosita Yaratganga murojaat qiladi. Bu yerda nido (xitob) va iltijo (munojot) san'atlari uyg'unlashib, she'rga samimiy va ruhiy ohang bag'ishlaydi. Shoir oddiy tasvir bilan cheklanmay, inson baxtini ilohiy marhamat bilan bog'laydi. Keyingi misrada keltirilgan "mustahkam oila", "tinchlik zamon" birikmalari epitet (sifatlash) vositasida ideal hayot modelini ifodalaydi. Bu yerda oila mustahkamligi va jamiyat tinchligi bir-biri bilan chambarchas bog'liq holda

tasvirlanib, shoirning ijtimoiy-falsafiy qarashlari ochiladi. Uchinchi misradagi “farzandlar ato et — oyli, quyoshli” ifodasi esa metafora va tashbeh uyg'unligi asosida qurilgan. Oy va quyosh obrazlari orqali farzandlarning nafaqat go'zalligi, balki ularning nur sochuvchi, hayotbaxsh mohiyati ramziy tarzda ifodalanadi. Bu yerda ramziylik kuchli bo'lib, farzand – kelajak, davomiylik va yorug'lik timsoli sifatida talqin etiladi. So'nggi misrada “qarchig'ay ko'zli-yu, bulbul zabon” birikmalari orqali shoir barkamol inson qiyofasini yaratadi. Bu o'rinda tashbeh: qarchig'ayning o'tkir nigohi va bulbulning shirali ovozi inson sifatlariga ko'chirilgan bo'lsa, ramziylik: qarchig'ay – jasorat va epchillik, bulbul esa – go'zallik va so'z san'ati timsoli sifatida keltirilgan.

Natijada qarama-qarshi emas, balki o'zaro uyg'un fazilatlar jamlangan ideal inson obrazi yuzaga keladi. Umuman olganda, ushbu she'riy parcha badiiy jihatdan mukammal tizimni tashkil etadi. Unda nido, epitet, metafora, tashbeh va ramziylik bir-biri bilan uzviy bog'lanib, shoirning oila va farzand haqidagi ezgu orzularini chuqur falsafiy mazmunda ifodalaydi. Bu esa Abdulla Oripov ijodida jonivorlar va tabiat obrazlari orqali inson kamolotini tasvirlash an'anasining yorqin namunasi.

Suvloqqa yugurgan tashna ohuday,
To'rvasini ko'rgan tulpor misoli.
Bemorni og'riqlar ilondek chaqar
Uyqu yo'q tunlari koshonasida.

(“ Najot”)

Mazkur she'riy parcha inson ruhiyati va jismoniy iztirobini tabiat hamda jonivorlar obrazlari orqali ifodalashga qurilgan. Birinchi misradagi “Suvloqqa yugurgan tashna ohuday” ifodasi tashbeh (o'xshatish) san'atining yorqin namunasi bo'lib, unda insonning ichki ehtiyoji va tashnaligi ohuning suvga intilishi bilan qiyoslanadi. Bu o'xshatish orqali ehtiyojning kuchi, chidab bo'lmas darajaga yetgani ta'sirchan ifodalanadi. Ikkinchi misrada “To'rvasini ko'rgan tulpor misoli” yana bir kuchli tashbeh yuzaga keladi. Bu yerda tulpor — tezlik, qudrat va intilish ramzi sifatida keladi. Insonning maqsad sari shiddat bilan intilishi ana shu obraz orqali ifodalangan. Shu bilan birga, bu misrada ramziylik ham mavjud bo'lib, tulpor obrazida insonning ichki kuchi va sabrsizligi mujassam. Uchinchi misrada “Bemorni og'riqlar ilondek chaqar” ifodasi tashbeh bilan birga jonlantirish elementlarini o'zida mujassam etadi. Og'riq jonli mavjudotga — ilonga o'xshatiladi. Ilondek chaqar — og'riqning keskinligi va kutilmagan zarbasini bildiradi. To'rtinchi misradagi “Uyqu yo'q tunlari koshonasida” ifodasi umumiy ruhiy holatni yakunlaydi. Bu yerda metafora: “koshona” — insonning yashash joyi

bo'lsa-da, aslida uning ruhiy dunyosini ham anglatadi, uyqusizlik esa iztirobning davomiyligini ifodalaydi. Mazkur misralarda Abdulla Oripov insonning iztirobli holatini jonivorlar va tabiat obrazlari orqali nihoyatda ta'sirchan ifodalaydi. Badiiy san'atlarning uyg'un qo'llanilishi she'rning emotsional ta'sirini kuchaytirib, oddiy holatni chuqur falsafiy kechinmaga aylantiradi.

Tulpor edim bir mahallar,
Suvlig'ini chaynagan,
Oxir kelib, allakimlar
Yetaklagan mol bo'ldim.

("Umr g'aroyibotlari")

Mazkur she'riy parcha lirik qahramonning o'z-o'zini anglash jarayonini, ya'ni o'tmishdagi ulug'lik va bugungi holat o'rtasidagi keskin tafovutni ifodalaydi. Birinchi misradagi "Tulpor edim bir mahallar" ifodasi metafora asosiga qurilgan bo'lib, bu yerda "tulpor" obrazi insonning kuch-qudrati, erkinligi va g'ururini anglatadi. Tulpor — milliy tafakkurda tezlik, ozodlik va yuksaklik timsoli bo'lib, u orqali lirik qahramon o'zining avvalgi maqomini ifodalaydi. Ikkinchi misra: "Suvlig'ini chaynagan" — bu tasvir tulporning jilovga bo'ysunmaydigan, erksevar tabiatini ko'rsatadi. Bu yerda yashirin ramziylik mavjud: suvliq (jilov) — cheklov, bo'ysundirish ramzi, uni "chaynash" esa erkinlikka intilish ifodasidir. Uchinchi va to'rtinchi misralarda keskin burilish yuz beradi: "Oxir kelib, allakimlar , Yetaklagan mol bo'ldim". Bu yerda tazod) juda kuchli: tulpor (erkin, qudratli) ↔ mol (bo'ysungan, qadrsizlangan). Metafora she'riy san'atidan unumli foydalangan holda, ya'ni "mol bo'ldim" — insonning o'z qadrini yo'qotib, boshqalarga tobe bo'lib qolganini anglatadi. Bu misralarda lirik qahramon o'zining tanazzulini achinish bilan ifodalaydi. Erkinlikdan tobelikka o'tish jarayoni juda qisqa, lekin nihoyatda ta'sirchan badiiy shaklda berilgan. Abdulla Oripov ushbu misralarda insonning o'z qadrini yo'qotishi, erkinlikdan mahrum bo'lishi va jamiyat ta'sirida ruhiy tanazzulga uchrashi masalasini jonivorlar obrazi orqali nihoyatda ta'sirchan ifodalaydi. Badiiy san'atlarning uyg'unligi esa mazkur g'oyani yanada chuqurlashtirib, o'quvchida kuchli hissiy ta'sir uyg'otadi.

Bir kun arslon dedi:- ulkan bo'lsang ham,
Chumoli yeyishni qilmaysan kanda.
Chumolixo'r dedi: - Kechiring, xojam,
Axir nima qilay, maydakashman-da.

(" Chumolixo'r")

Mazkur she'riy parcha dialog shaklida qurilgan bo'lib, unda jonivorlar orqali insoniy munosabatlar va ijtimoiy holat tanqid ostiga olinadi. Birinchi misradagi

“Bir kun arslon dedi” ifodasi bilan boshlanuvchi tasvirda arslon obrazi yetakchilik, kuch va hukmronlik ramzi sifatida namoyon bo’ladi. Bu yerda arslon oddiy hayvon emas, balki jamiyatdagi yuqori mavqega ega shaxsning ramziy ifodasidir. Keyingi misrada: “ulkan bo’lsang ham, chumoli yeyishni qilmaysan kanda” — arslon tomonidan aytilgan fikrda kinoya mavjud. U katta bo’lishiga qaramay, mayda ish bilan shug’ullanayotgan mavjudotni tanqid qiladi. Bu orqali muallif jamiyatdagi ayrim shaxslarning o’z mavqeiga mos kelmaydigan ishlarga berilib ketishini nazarda tutadi. Uchinchi va to’rtinchi misralarda esa chumolixo’rning javobi keltiriladi. Bu qarama-qarshilik orqali shoir jamiyatdagi turli tabaqa va xarakterdagi insonlarni umumlashtirib ko’rsatadi. Shoir mazkur misralarda jonivorlar obrazi orqali jamiyatdagi maydakashlik, mavqe va mas’uliyat nomutanosibliigi kabi muammolarni nozik kinoya bilan ochib beradi. Badiiy san’atlarning uyg’unligi esa she’rni nafaqat obrazli, balki chuqur ijtimoiy-falsafiy mazmunga ega asarga aylantiradi.

Zag’izg’on hamtabaq doim,
Qilurlar maynalar mayna.
Ki yo’q "Zarbulmasal" da
Bundayin ahvol, kechirgaysan.

(“Ajib siymo”)

Mazkur she’riy parcha jamiyatdagi ayrim illatlarni jonivorlar obrazi orqali kinoyaviy tarzda ifodalashga qaratilgan. Birinchi misradagi “Zag’izg’on hamtabaq doim” ifodasida zag’izg’on (qarg’asimon qush) obrazi keltiriladi. Bu yerda u oddiy qush emas, balki ramziy ma’noda — ko’proq shovqin-suronli, gap tashuvchi yoki salbiy xususiyatli kishilar timsoli sifatida talqin qilinadi. “Hamtabaq” so’zi esa yaqinlik, birga bo’lishni bildiradi va bu orqali muayyan toifa odamlarning bir-biriga yaqinlashuvi ko’rsatiladi. Ikkinchi misrada “Qilurlar maynalar mayna” ifodasi orqali yana bir qush — mayna obrazi kiritiladi. Bu yerda mayna — gapni ko’paytiruvchi, taqlid qiluvchi insonlar timsoli sifatida keladi. Natijada zag’izg’on va mayna obrazlari orqali jamiyatdagi gap-so’zga berilish, mayda muhokamalar bilan yashash holati tanqid qilinadi. Uchinchi misrada “Ki yo’q “Zarbulmasal” da” deyilishi orqali muallif mashhur asarga ishora qiladi. Talmeh san’ati qo’llanilgan, ya’ni hatto o’tmishdagi ibratli hikmatlar kitobida ham bunday holat uchramasligi ta’kidlanadi. Ushbu misralarda jonivorlar obrazidan foydalanib, jamiyatdagi mayda gap-so’z, yuzaki munosabat va ma’naviy sayozlikni nozik kinoya bilan fosh etadi. Badiiy san’atlarning uyg’un qo’llanilishi esa she’rni nafaqat obrazli, balki chuqur ijtimoiy-falsafiy mazmunga ega qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Abdulla Oripov ijodi o'zbek adabiyotida falsafiy mushohada, ijtimoiy tahlil va badiiy tasvir uyg'unlashgan yuksak estetik tizim sifatida alohida ahamiyatga ega. Shoir she'riyatida jonivorlar obrazi shunchaki tabiat tasviri emas, balki murakkab ramziy-falsafiy yuk tashuvchi badiiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur obrazlar orqali insonning ichki kechinmalari, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar hamda ma'naviy qadriyatlar tizimi chuqur badiiy tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida aniqlanishicha, tulpor, ohu, arslon, ilon, qush, chumoli, zag'izg'on kabi jonivorlar shoir ijodida ko'p qatlamli ramziy ma'nolarga ega. Ular bir tomondan erkinlik, qudrat, g'urur va yuksaklikni ifodalasa, ikkinchi tomondan tobelik, iztirob, ma'naviy pasayish va ijtimoiy tanazzulni aks ettiradi. Bu holat shoirning badiiy tafakkurida antitezalik (tazod) tamoyilining ustuvor ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, Abdulla Oripov ijodida jonivorlar obrazi orqali inson xarakteri va jamiyat strukturasi ramziy modeli yaratiladi. Arslon va chumolixo'r, tulpor va mol kabi qarama-qarshi obrazlar orqali ijtimoiy tabaqalanish, ma'naviy qadriyatlar inqirozi hamda inson qadrlining o'zgarishi badiiy-falsafiy asosda ochib beriladi. Bu esa shoir she'riyatida metafora, tashbeh, ramziylik, kinoya va jonlantirish kabi badiiy san'atlarning tizimli va maqsadli qo'llanilganini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, Abdulla Oripov she'riyatida jonivorlar obrazi estetik ifoda vositasidan ko'ra kengroq, ya'ni falsafiy tafakkur modeli sifatida namoyon bo'ladi. Bu obrazlar tizimi shoir ijodining g'oyaviy-badiiy yaxlitligini ta'minlab, uning asarlarida inson, jamiyat va zamon munosabatlarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Natijada, Abdulla Oripov ijodi o'zbek adabiyotida ramziy tafakkur va badiiy-falsafiy ifoda madaniyatining yuksak namunasi sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oripov A. Tanlangan asarlar. Birinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. -T.:2000.
2. Oripov A. Tanlangan asarlar. Ikkinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. -T.:2001.
3. Oripov A. Tanlangan asarlar. To'rtinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. -T.:2001.
4. Oripov A. She'rlar to'plami. - Toshkent: Zukko kitobxon nashriyot-matbaa uyi, 2025.
5. Oripov .A O'zbekiston, Vatanim manim. - T.: "Ziyo nashr" nashriyoti, 2024.
6. O.Sharafiddinov "Ijodni anglash baxti". -T.: "Sharq" , 2004.